

Kajian Intertekstual Terhadap Motif Paulus dalam Mengubah 'Menerima' (Mzm. 68:19) menjadi 'Memberi' (Ef. 4:8)

Gilbeth Pramana Saputra,^{1*} Andrew Lucas Tjong²

Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Surabaya¹²

*gilbetpramana@gmail.com

Dates:

Received : 01/15/2025

Accepted : 02/18/2025

Published: 04/14/2025

Sitasi

Saputra, G. P., & Lucas, T. A. Kajian Intertekstual Terhadap Motif Paulus dalam Mengubah 'Menerima' (Mzm. 68:19) menjadi 'Memberi' (Ef. 4:8). Jurnal ILUMINASI, 3(1), 23–36.

<https://doi.org/10.71401/iluminasi.v3i1.35>

Copyright

©2025. The Authors.

License:

Read Jurnal online:

Scan this QR code with your smart phone.

Abstract

Psalms 68:19 and Ephesians 4:18 are indeed related: for Paul quotes the verse as a passage in Ephesians. However, Paul's citation method is polemical because there is a clear textual difference between Psalm 68:19 and Ephesians 4:8. The research results in this article use a qualitative method, a literature study involving lexical and grammatical analysis. The result of the analysis in this article is that the conversion of the word $\eta\eta\eta\eta$ or $\epsilon\lambda\alpha\beta\epsilon\varsigma$ in Psalm 68:19 to $\epsilon\delta\omega\kappa\epsilon\nu$ for Paul in his letter does exist. Paul's textual alteration has two factors: First, Paul's position as the Interpreter of the Bible. Thus, when quoting Psalm 68:19, Paul is not just quoting. He made an effort to interpret the quote for the Ephesians. Secondly, Paul was a Jew. The tradition of interpreting Judaic literature does seem to involve changing grammar or words in an attempt to articulate the passage so that the reader of the letter can easily understand the meaning of Psalm 68:19. Given Paul's Jewishness, the alteration of $\eta\eta\eta\eta$ or $\epsilon\lambda\alpha\beta\epsilon\varsigma$ in the original text of Psalm 68:19 to $\epsilon\delta\omega\kappa\epsilon\nu$ in Ephesians 4:8 is one example of the application of interpretive tradition of Judaic literature. Further analysis is needed to understand Paul's motif for citation Psalm 68:19.

Keywords: Ephesians, Psalms, Grammatical, Lexical, Exegesis, Intertextuality

Abstrak

Mazmur 68:19 dengan Efesus 4:18 memang memiliki relasi: sebab Paulus mengutip ayat itu sebagai nas di surat Efesus. Namun, cara sitasi Paulus mengundang polemik sebab terlihat jelas perbedaan secara tekstual Antara Mazmur 68:19 dengan Efesus 4:8. Hasil penelitian pada Artikel ini menggunakan metode kualitatif, studi pustaka yang melibatkan analisis leksikal dan gramatikal. Hasil analisis pada artikel ini ialah perubahan kata $\eta\eta\eta\eta$ atau $\epsilon\lambda\alpha\beta\epsilon\varsigma$ pada Mazmur 68:19 menjadi $\epsilon\delta\omega\kappa\epsilon\nu$ bagi Paulus dalam suratnya memang ada. Perubahan secara tekstual yang dilakukan Paulus memiliki dua faktor: Pertama, Paulus memosisikan sebagai Penafsir Alkitab. Maka, saat mengutip Mazmur 68:19, Paulus tidak hanya mengutip. Ia memiliki upaya untuk menafsirkan kutipan itu untuk Jemaat Efesus. Kedua, Paulus adalah seorang Yahudi. Tradisi penafsiran literatur Yudaisme memang terlihat melibatkan perubahan tata bahasa ataupun kata-kata sebagai upaya Penafsir mengartikulasikan kutipan ayat sehingga pembaca surat mengerti makna Mazmur 68:19 dengan mudah. Mengingat Paulus sebagai Yahudi, perubahan kata $\eta\eta\eta\eta$ atau $\epsilon\lambda\alpha\beta\epsilon\varsigma$ pada original teks Mazmur 68:19 menjadi $\epsilon\delta\omega\kappa\epsilon\nu$ di Efesus 4:8 merupakan salah satu contoh penerapan yang lazim pada tradisi penafsiran di sastra Yudasime. Perlu analisis lanjutan guna memahami motif pengutipan Paulus terhadap Mazmur 68:19.

Kata kunci: Efesus, Mazmur, Gramatikal, Leksikal, Eksegesis, Intertekstual

PENDAHULUAN

Konsensus para penafsir Alkitab telah sepakat bahwa motif Paulus dalam surat Efesus 4:8 mengutip Mazmur 68:18 (19) (penjelasan selanjutnya akan menyebut Mazmur 68:19) bertujuan membangun pengajarannya kepada Jemaat di Efesus (Saputra & Setyarini, 2023). Bila dicermati, pengutipan Mazmur 68:19 oleh Paulus memicu pertanyaan dan membutuhkan respon serius sebab teknik pengutipan yang tidak lazim apabila dilihat dengan perspektif hermeneutik masa kini. Tidak heran jika Efesus 4:8 dikategorikan sebagai *crux interpretetum* karena nas ini sulit untuk ditafsirkan (Greever, 2020). Kesulitan memahami penggunaan Paulus terhadap Mazmur 68:19 dapat diperhatikan pada aspek gramatikal dan leksikal sehingga nas ini juga menjadi konsentrasi bagi Penulis. Masalah teks tersebut dapat diperhatikan di terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia (selanjutnya akan disingkat LAI). Perbedaan tekstual yang menjadi masalah ini dapat dibagi menjadi tiga bagian.

Pertama, di dalam Mazmur 68:19 diceritakan subjek yang “telah naik” merupakan orang kedua tunggal yaitu “Engkau”. Sedangkan kata “manusia” dalam Mazmur 68:19 adalah tunggal yaitu “Ia”. Kedua, Mazmur 68:19 kasus number kata “manusia” adalah tunggal. Sedangkan Paulus menuliskannya menjadi jamak. Ketiga, fungsi kata “manusia” dalam Mazmur 68:19 adalah sebagai lokasi sedangkan Paulus mengutipnya menjadi objek. Keempat, bagian ini yang sangat mencolok perbedaannya. Mazmur 68:19 menjelaskan bahwa Allah bertindak sebagai penerima pemberian tetapi di Efesus 4:8 menjadi pemberi pemberian.

Perbedaan antara teks asli yang dikutip dan kutipan Paulus mengundang polemik terkait penggunaan nas-nas Alkitab yang memancing dua masalah yaitu pertama apakah Paulus mengubah makna asli Mazmur 68:19 sehingga ada motif bahwa Ia sedang merusak original kutipan itu? Kedua, dampak pengutipan Paulus menantang Para Penafsir Alkitab menguji keabsahan tulisan Paulus yaitu surat Efesus sebagai kitab suci yang ineran (Thielman, 2010). Beberapa Cendekiawan Biblika telah mengupayakan menginterpretasi dua hubungan ayat itu guna memecahkan masalah yang dijelaskan di atas. Penulis lampirkan dua Cendekiawan yang terlibat dalam diskursus tersebut sebagai representatif saja.

Grant R. Osborne mengusulkan solusi alternatif bahwa penggunaan Mazmur 68:19 yang diterapkan Paulus untuk pengajarannya mengundang kesulitan untuk memahaminya. Secara umum, Osborne mengusulkan dua alternatif untuk memahami masalah gramatikal-leksikal yang terdapat dalam dua nas yang saling berhubungan ini. Pertama, pandangan mayoritas. Paulus mengikuti tradisi tafsir rabinik yang serupa dengan tafsiran Peshitta dan dijumpai juga dalam Targum Aramaik. Dengan cara itu, Paulus mengubah tata bahasa dan kata-kata dalam Mazmur 68:19 dengan tujuan menafsirkan nas tersebut. Kedua, pandangan minoritas. Paulus juga sedang mengalusikan latar belakang Bilangan 8 dan 18. Konteks nas tersebut menceritakan Allah mengambil orang Lewi dari bangsa Israel yang kemudian memberikannya kembali kepada mereka sebagai pemberian anugerah. Osborne menyimpulkan dua jawaban alternatif ini dapat sama benarnya karena Paulus secara teknis sedang melakukan perluasan makna teologis (Osborne, 2012).

Todd A. Scacewater berada di posisi berbeda dengan Osborne bahwa Paulus mengutip Mazmur 68:19 dan memang mengubahnya secara verbal. Ia mengatakan adanya perubahan verbal itu tidak begitu penting sebab relasi Mazmur 68:19 dengan Efesus 4:8 terletak pada kesamaan tematik, bukan secara verbal. Meskipun Paulus memodifikasi Mazmur 68:19 secara verbal, ia sama sekali tidak melakukan pemutarbalikan atau distorsi makna original Mazmur 68. Motif dari perubahan verbal yang diterapkan oleh Paulus dilandasi oleh kepentingan teologinya: mengajarkan bahwa Mazmur 68:19 merupakan tipologi kebangkitan-kenaikan Yesus yang berdampak kepada kemenangan Yesus mengalahkan dosa. Jadi, Paulus telah

memodifikasi isi kutipan Mazmur 68:19 tetapi pokok pikiran nas kutipan tersebut sama dan tidak berubah dengan Efesus 4, yang inheren dengan tema kemenangan Allah atas musuh-musuhnya (Scaewater, 2020).

Dalam artikel ini, penulis akan meninjau guna memahami hubungan Mazmur 68:19 dalam Efesus 4:8 secara leksikal dan gramatikal. Memang diskursus ini bukan sesuatu yang baru namun sebagai peneliti, Penulis mengusulkan sebuah usulan jawaban alternatif guna memahami keruwetan relasi antar dua Kitab tersebut. Berdasarkan hasil penelitian pada Artikel ini, Penulis menandakan bahwa pengubahan kata “menerima” dari Mazmur 68:19 menjadi “memberi” di Efesus 4:8 itu bukan sebuah pertentangan atau bentuk distorsitas teks oleh Paulus. Fenomena tekstual perihal pengutipan yang mengabaikan originalitas verbal atau verbatim merupakan hal yang lumrah dalam literatur Yudaisme bahkan merupakan contoh gaya seorang penafsir menginterpretasikan sebuah nas.

METODE

Untuk meninjau penggunaan Mazmur 68:19 dalam Efesus 4:8. Penulis menggunakan metode kualitatif, studi pustaka melalui pendekatan intertekstual. Secara khusus, penelitian ini melibatkan analisis gramatikal untuk meninjau susunan tata bahasa dua nas tersebut dan leksikal untuk mengamati terjemahan yang tepat guna memahami masalah penggunaan Mazmur 68:19 dalam Efesus 4:8. Dalam analisis leksikal, ada prosedur yang Penulis terapkan yaitu; Pertama, tentukan kata yang ingin diartikan. Langkah ini memang menyita banyak waktu dan tenaga tetapi hasil yang didapat sangat menolong menentukan arti sebuah kata tersebut. Kedua, pahami bagaimana original teks dan pengutip menggunakan suatu kata yang diteliti melalui pengamatan lintas konteks. Pengamatan ini tentu melibatkan eksplorasi sebuah kata itu digunakan pada konteks jaman PL dan PB. Untuk melakukan pengamatan ini, alat yang bisa dipakai berupa konkoordinasi Alkitab. Ketiga, bandingkan terjemahannya dengan berbagai macam kamus (Grasmick, 1999). Analisis leksikal ini akan membawa peneliti untuk memahami makna sebuah kata baik dari secara semantik, yang berisi rangkaian penggunaan sebuah kata dari rentang jaman masing-masing dan pragmatis, makna spesifik dalam sebuah konteks.

Untuk analisis gramatikal, tahap ini menolong Penulis untuk memahami relasi satu kata dengan kata lain yang diikat oleh kalimat. Berikut langkah-langkah yang akan Penulis terapkan di artikel ini; Pertama, menentukan jenis kata yang ingin ditafsirkan. Kedua, tentukan fungsi kata tersebut dan perhatikan relasinya dengan kata-kata yang lain. Ketiga, catatlah kemungkinan kemungkinan arti nas yang diteliti berdasarkan analisis gramatikal. Jika arti yang dicari sukar diketahui, gunakan terjemahan lain sebagai pembanding. Kemungkinan arti nas dapat juga ditemukan dari tahap analisis selanjutnya atau sebelumnya. Alat-alat yang dapat digunakan untuk menunjang pada tahap analisis ini bisa memakai kamus bahasa Yunani dan Ibrani, Alkitab terjemahan-terjemahan lain sebagai pembanding dan buku sintaksis (Saparmen, 2019).

Hasil dari analisis gramatikal. John D. Grassmick menghimbau tahap analisis ini bukanlah tujuan akhir. Maka dari itu, peneliti harus membuat sintesis pemahaman terhadap teks dengan satu uraian bermakna. Selidiki jalan pikiran penulis kitab secara eksternal yaitu dengan memperhatikan perangkat literernya untuk mengamati hubungan paragraf ini dengan konteksnya. Kemudian pahami juga secara internal dengan mempelajari perangkat sintaksis yang digunakan maupun hubungan klausa dalam paragraf (1974).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Leksikal

Pada Sub-Judul ini, penulis fokus membandingkan kata *לָקַחְתָּ* - *Laqachta* dan *ἔδωκεν* - *Edoken* yang sangat mencolok yang menjadi masalah hubungan Mazmur 68:19 dengan Efesus 4:8.

Kata “Menerima” Dalam Mazmur 68:19

Kata “menerima” dalam teks Ibraninya menggunakan kata *לָקַחְתָּ* yang memiliki akar kata *לָקַח*. Kata *לָקַח* muncul dalam Perjanjian Lama sebanyak 967 kali dengan berbagai macam bentuk dan beragam arti (Blue Letter Bible, n.d.). Arti yang dapat ditemukan adalah menangkap, menerima (Ulangan 26:4), mengambil (Kejadian 3:22, Yesaya 51:22, 1Samuel 19:11), memungut (Keluaran 30:16, Zakharia 6:11), menangkap (2Raja-raja 25:19), membawa (Kejadian 2:22, Keluaran 14:6), Yesaya 36:17, menjemput (Yehezkiel 36:24) (Holladay, 1971). Dapat dipahami konsep kata *לָקַח* adalah seorang subjek mendapatkan sesuatu yang menjadi miliknya yang disebabkan oleh pelaku di luar subjek yang melakukan tindakan dari luar dirinya (Ludwig & Walter, 1994-2000). William L. Holladay memaparkan dalam leksikon yang ia susun tidak menampilkan kata *לָקַח* yang diartikan sebagai memberikan (1971). Sapri Sale juga menerjemahkan kata *לָקַח* menjadi mengambil (2020). Lembaga Alkitab Indonesia telah tepat menerjemahkan *לָקַחְתָּ* menjadi menerima karena sesuai dengan konsep kata itu sendiri.

Kata *לָקַח* dalam Septuaginta diterjemahkan aneka ragam bentuk, khusus untuk Mazmur 68:19 menggunakan kata *ἔλαβες* - *elabes*. Kata *ἔλαβες* dalam Perjanjian lama hadir sebanyak 15 kali (Sabda/YLSA, 2023). Akar kata *ἔλαβες* adalah *λαμβάνω* yang muncul sebanyak 12 kali saja di Perjanjian lama (Sabda/YLSA, 2023). Kata *ἔλαβες* dalam Septuaginta memiliki beragam arti yaitu mengambil (Kejadian 20:3, 30:15, Hakim-hakim 17:2, 2Samuel 12:9-10, Yehezkiel 16:16-20), mendapatkan (2Raja-raja 5:26) dan menunjukkan (Daniel 2:30). Namun, ada terdapat penemuan bahwa Lembaga Alkitab menerjemahkan kata *ἔλαβες* menjadi “memberi” yang ada di Yesaya 57:11. Kata *elabes* jika disandingkan dengan teks Ibrani Yesaya 57:11. Teks Ibraninya justru tidak menggunakan kata *Laqah* yang sepadan dengan *elabes* yang memiliki makna yang sama dengan mayoritas ayat yang merujuk kepada *elabes* melainkan Yesaya 57:11 dalam teks Ibraninya untuk kata *elabes* adalah *סָמַת* - *samat*.

Jadi secara leksikal, kata ada sedikit varian penyandingan. Satu sisi kata *laqachta* sepadan dengan *elabes* tetapi ada kasus khusus di Yesaya 57:11 sebagai contoh yang menunjukkan bahwa ada teks yang menyatakan *elabes* tidak sepadan dengan *laqachta*.

Kata “Memberi” Dalam Efesus 4:8 dan Implikasi Leksikal

Kata yang digunakan dalam teks Yunaninya untuk kata “memberi” ialah *ἔδωκεν*. Akar kata dari *ἔδωκεν* adalah *δίδωμι*-*didomi*. Thayer mendefinisikan kata *edoken* memberi yaitu untuk memberikan suatu hal kepada seseorang atas kehendak sendiri, untuk memberikan hadiah kepada seseorang, mengabdikan, memberi kepada yang meminta, membiarkan untuk menyediakan, melengkapi hal-hal yang diperlukan untuk menyerah, menyampaikan untuk menjangkau, memperluas, menyajikan, percaya, berkomitmen kepada sesuatu yang harus dikelola (1889). Dapat dimengerti arti dasar dari kata *edoken* adalah subjek menyerahkan

sesuatu kepada seseorang untuk dimiliki oleh orang itu (Matius 10:1, Markus 6:28, Markus 11:28, Lukas 6:4, Yohanes 4:12, Kisah para rasul 3:16, 1Korintus 3:5).

Kata yang sepadan dalam teks Ibrannya untuk *edoken* adalah *natan* yang mayoritas Perjanjian lama mengartikan kata itu sebagai kata tindakan yaitu memberi (Kejadian 1:29, Imamat 26:4, Bilangan 35:6, Ulangan 5:16, Mazmur 69:21, Yesaya 43:20, Mikha 6:7,). Sama halnya menurut Septuaginta, kata “telah memberi” juga mayoritas memakai kata *edoke*. Berbeda dengan komentar dari leksikon-leksikon menerjemahkan kata ἔδωκεν menjadi pemberian, Theodoret dari Cyrus mengatakan kata תָּנַחַל dan ἔδωκεν dapat dipakai “bolak-balik” atau boleh diartikan menjadi kata memberi atau pun menerima secara bersamaan sebab peristiwa menerima dan memberi di konteks dekat Mazmur 68 dan Efesus terjadi secara bersamaan. Tidak ada uraian lebih spesifik dari Theodoret tentang perubahan kata itu (2000).

Melalui eksplorasi leksikal kata *Laqachta-Elabes* dan *Edoken*. Memang arti makna dua kata tersebut tidaklah sama sehingga perubahan kata oleh Paulus terhadap Mazmur 68:19 memang ada.

Teknik Pengutipan Paulus Sebagai Yudaisme: Tinjauan Gramatikal

Berikut di bawah ini penulis membuat parsing dua nas ini. Teks dalam bahasa Ibrani dan Yunani dikutip dari Aplikasi Bible Work 10 (2015).

Tabel 1. Parsing Mazmur 68:19 versi Teks Ibrani dan Septuaginta serta Efesus 4:8 dari teks Yunani

<p>Mazmur 68:19 versi <i>Biblia Hebraica Stuttgartensia 2nd ed</i> - עָלִיתָ לְמַרְוֹם שְׁבִי תִּשְׁבִּי שְׁבִי לְקִרְתָּ מִתְּנוֹת בְּאֲדָמָה וְיַרְדֵּי לְשָׁבָן אֲלֵהִים:</p>	<p>Mazmur 67 (68):19 versi LXX's Rahfls - ἀνέβης εἰς ὕψος ἠχμαλώτευσας αἰχμαλωσίαν ἔλαβες δόματα ἐν ἀνθρώπῳ καὶ γὰρ ἀπειθοῦντες τοῦ κατασκηνῶσαι κύριος ὁ θεὸς εὐλογητός</p>	<p>Efesus 4:8 versi <i>Nestle Aland 28</i> - διὸ λέγει ἀναβάς εἰς ὕψος ἠχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν ἔδωκεν δόματα τοῖς ἀνθρώποις. (Bible Work)</p>
<p>תָּנַחַל Kata תָּנַחַל memiliki keterangan qal perfect, orang kedua tunggal, akar kata תָּנַחַל artinya engkau telah naik.</p>	<p>ἀνέβης Kala aorist 2, diatesis aktif, modus indikatif, orang kedua tunggal, akar kata ἀναβαίνω, arti engkau telah naik Sedikit catatan perihal aorist 2. Tidak ada mempengaruhi makna antara aorist 1 dan 2. Agus Faot dan Pangeran Manurung menerangkan bahwa aorist 1 dan 2 tetap mempunyai makna yang sama sebagai kata lampau, tetapi memiliki perbedaan dalam hal bentuk. Bentuk</p>	<p>διὸ Konjungsi, akar kata διὸ, Arti dan, yaitu, karena itu. Penulis menerjemahkan menjadi yaitu. Kata Διὸ berfungsi sebagai kata penghubung yang memberikan</p>

	<p>aorist 1 mengikuti pola aorist aktif, sedangkan aorist 2 mengikuti bentuk dari imperfect. Jadi, aorist pertama. Jadi, aorist aktif bentuk pertama $\eta\mu\alpha\rho\tau\epsilon\sigma\alpha$ mengikuti bentuk aorist untuk kata kerja $-\omega$ pada umumnya, misalnya $\epsilon\lambda\upsilon\sigma\alpha$, $\epsilon\lambda\upsilon\sigma\alpha\varsigma$ dan seterusnya. Sedangkan aorist aktif kedua $\eta\mu\alpha\rho\tau\omicron\nu$ mengikuti pola imperfect aktif kata kerja $-\omega$, misalnya $\epsilon\lambda\upsilon\omicron\nu$, $\epsilon\lambda\upsilon\epsilon\varsigma$ dan seterusnya (Faot & Manurung, 2023)</p>	<p>keterangan fungsi penyebab untuk kata selanjutnya</p>
<p>דִּלְמָה Kata דִּלְמָה terdiri dari kata preposisi penentu arah yaitu ל yang juga digabung dengan artikel ה yang digabung dengan kata דוּמָה, akar kata דוּמָה, artinya ke tempat tinggi</p>	<p>$\epsilon\iota\varsigma$ Preposisi, kasus akusatif, akar kata $\epsilon\iota\varsigma$, arti kepada, ke. Kata $\epsilon\iota\varsigma$ merupakan kata depan akusatif, objek yang dituju secara langsung yang memberi penegas penjelas arah</p>	<p>$\lambda\acute{\epsilon}\gamma\epsilon\iota$ Kala kini, diatesis aktif, modus indikatif, orang ketiga tunggal, akar kata $\lambda\epsilon\gamma\omega$, arti dia sedang berbicara. Penulis mengartikan $\lambda\acute{\epsilon}\gamma\epsilon\iota$ menjadi ia sedang berkata karena subjek, yaitu ia yang adalah pelaku aksi, orang ketiga tunggal yang sungguh-sungguh sedang tindakan yaitu berkata</p>
<p>הִבְרִיךְ Kata הִבְרִיךְ memiliki keterangan qal perfect orang kedua tunggal, akar kata בִּרַךְ, artinya engkau telah membawa</p>	<p>$\acute{\upsilon}\psi\omicron\varsigma$ Deklensi 3, Kasus akusatif, gender netral, number tunggal, akar kata $\acute{\upsilon}\psi\omicron\varsigma$, arti kepada tinggi. Kata $\acute{\upsilon}\psi\omicron\varsigma$ memiliki arti kepada tinggi yang memberi keterangan bahwa $\acute{\upsilon}\psi\omicron\varsigma$ adalah objek yang dituju secara langsung</p>	<p>$\acute{\alpha}\nu\alpha\beta\acute{\alpha}\varsigma$ Kata kerja partisif, kala aorist, diatesis aktif, kasus nominatif, gender maskulin,</p>

<p>נָשַׁבַּ Kata נָשַׁבַּ memiliki keterangan kasus nominatif, gender maskulin, number tunggal, akar kata נָשַׁבַּ, artinya menahan</p>	<p>ἤχμαλώτευσας Kala aorist 2, diatesis aktif, modus indikatif, orang kedua tunggal, akar kata αἰχμαλωτεύω, arti engkau telah menawan</p>	<p>number tunggal, akar kata ἀναβάς, arti setelah orang itu naik. Penulis mengartikan ἀναβάς menjadi kata orang itu naik karena kata tersebut ini memiliki keterangan partisif. subjek yaitu "orang itu" adalah pelaku yang sedang melakukan aktivitas "naik" karena terdapat kata kerja dalam kata tersebut diiringi kata keterangan waktu yaitu "setelah"</p>
<p>לָקַחְתָּ Kata לָקַחְתָּ memiliki keterangan qal perfect, orang kedua tunggal, akar kata לָקַחְתָּ artinya engkau telah menerima</p>	<p>αἰχμαλωσίαν Deklensi 1, kasus akusatif, gender feminine, akar kata αἰχμαλωσία, arti kepada tawanan</p> <hr/> <p>ἔλαβες Kala aorist 2, diathesis aktif, modus indikatif, orang kedua tunggal, akar kata λαμβάνω, arti engkau telah menerima</p>	<p>εἰς Preposisi, kasus akusatif, akar kata εἰς, arti kepada, ke. Kata εἰς merupakan kata depan akusatif, objek yang dituju secara langsung yang memberi penegas penjelas arah</p>
<p>מַתָּנָה Kata מַתָּנָה memiliki kasus common, gender feminim, number jamak, akar kata מַתָּנָה artinya hadiah-hadiah</p>	<p>δόματα Deklensi 3, kasus akusatif, gender netral, number jamak, akar kata δόμα. Arti kepada hadiah-hadiah. Kata δόματα memiliki keterangan akusatif, objek secara langsung yang</p>	<p>ὑψος Deklensi 3, Kasus akusatif, gender netral, number tunggal, akar kata ὑψος, arti kepada tinggi.</p>

	ἀπειθέω, artinya orang-orang yang memberontak	keterangan akusatif, objek secara langsung yang artinya kalau tahanan disini berfungsi sebagai sasaran yang dituju
סוֹרְרִים Kata סוֹרְרִים memiliki keterangan qal partisif aktif, akar kata סָרַר, artinya yang memberontak	τοῦ kata sandang yang memiliki kasus ablatif, gender maskulin, akar kata ὀ, artinya dari	ἔδωκεν Kala aorist 1, diatesis aktif, gender maskulin, orang ketiga number tunggal, akar kata δίδωμι, arti dia telah memberikan. Penulis menerjemahkan ἔδωκεν menjadi dia telah memberikan karena subjek "dia" orang ketiga tunggal sungguh-sungguh bertindak aktif yaitu memberikan dimasa lampau
	κατασκηνώσαι Kata kerja infinitif aorist dengan, diatesis aktif, akar kata κατασκηνώω, arti telah menetap itu	
לְשָׁבֵן Kata לְשָׁבֵן merupakan terdiri dari kata לְ yang adalah preposisi petunjuk arah tujuan (arti: ke atau kepada) yang digabung dengan kata שָׁבֵן yang memiliki keterangan qal infinitif konstruk, akar kata שָׁבַן artinya kepada untuk tinggal, diam, menyerahkan, menetap ke atas	ὁ θεός Deklensi 2 dengan kata sandang ὀ, kasus nominatif, gender maskulin, number tunggal, akar kata θεός, arti Allah itu	δόματα Deklensi 3, kasus akusatif, gender netral, number jamak, akar kata δόμα. Arti kepada pemberian-pemberian. Kata δόματα memiliki keterangan akusatif, objek secara langsung

		yang artinya pemberian-pemberian disini berfungsi sebagai sasaran yang dituju
<p>יְהוָה Kata יְהוָה memiliki keterangan kasus nominatif, gender maskulin, number tunggal, akar kata יְהוָה artinya Tuhan</p>	<p>ὁ θεός Deklensi 2 dengan kata sandang ὁ, kasus nominatif, gender maskulin, number tunggal, akar kata θεός, arti Allah itu</p>	<p>τοῖς ἀνθρώποις Deklensi 2, kasus datif, gender maskulin, number jamak, akar kata ἄνθρωπος, arti kepada (secara tidak langsung) orang-orang. Kata τοῖς adalah definite artikel untuk mempertegas ἀνθρώποις sebagai objek tidak langsung yang memiliki number jamak</p>
<p>יְהוָה Kata יְהוָה memiliki keterangan proper tanpa gender, number jamak, akar kata יְהוָה artinya Allah</p>	<p>εὐλογητός kata sifat predikatif dengan kasus nominatif, gender maskulin, number tunggal, akar kata εὐλογητός, arti adalah terpuji</p>	
<p>Berdasarkan hasil parsing Mazmur 68:19 versi Ibrani, maka terjemahannya menjadi: "Engkau telah naik ke tempat tinggi engkau telah membawa tahanan engkau telah menerima manusia hadiah-hadiah dalam orang itu dan bahkan yang memberontak untuk tinggal, diam, menyerahkan, menetap ke atas Tuhan Allah"</p>	<p>Hasil parsing Mazmur 68:19 dari LXX sebagai berikut. "Engkau telah naik kepada tempat tinggi engkau telah menawan tawanan engkau telah membawa kepada tawanan engkau telah menerima hadiah-hadiah antara manusia dan untuk orang-orang yang memberontak yang telah menetap dari Tuhan Allah adalah terpuji</p>	<p>Berdasarkan hasil parsing Efesus 4:8. Hasil terjemahannya menjadi: "Yaitu ia sungguh-sungguh sedang berkata setelah ia itu naik ke kepada tinggi dia telah menawan kepada tahanan dia telah memberikan</p>

		kepada pemberian-pemberian kepada manusia-manusia”
--	--	--

Paulus tidak menyebutkan bahwa ia sedang mengutip dari Mazmur 68:19 secara langsung. Tetapi ia memberikan keterangan $\delta\iota\lambda\acute{\epsilon}\gamma\epsilon\iota$ yang menandakan Paulus sedang mengutip nas tertentu dari Alkitab. Walaupun banyak ditemukan keserupaan verbal antara kutipan Paulus dengan Mazmur 68:19 baik versi Ibrani dan Yunani sehingga mengindikasikan bahwa Paulus menggunakan Mazmur 68:19 sebagai sitasi. Berdasarkan hasil parsing di atas, perbedaan verbal dan tata bahasa memang ada dan dampaknya cukup signifikan. Maka, Paulus telah menggunakan Mazmur 68:19 untuk pengajarannya tetapi ia tidak mengutipnya secara verbatim melainkan ia memodifikasi tata bahasa kutipan itu (Greever, 2020). Fenomena pengubahan tata bahasa nas yang dikutip oleh pengutip dalam literatur Yahudi terlihat merupakan bukan fenomena yang baru. Kebiasaan pengubahan seperti itu dapat ditemukan dan diperhatikan bagaimana penulis Targum Aramaik mengutip Mazmur 68:19. Frank Thielman mengungkapkan pernyataan dengan ungkapan yang serupa bahwa Paulus memodifikasi kutipannya. Maka, ia sedang melestarikan tradisi yang menjadi kebiasaan menafsir teks-teks Alkitab dalam Yudaisme:

It seems at least as likely, then, that the targum represents a polemical response to the Christian exegesis of Ps. 68:19 as that it preserves a three or four hundred year old Jewish exegetical tradition that Paul knew and used (Thielman, 2010).

Berikut di bawah ini penulis menunjukkan perubahan-perubahan yang terdapat di Targum.

Targum Aramaik Mazmur 68:19 - אֲוֹרֵי תְּאָא פִּתְגְּמֵי אֶלְפִתְאָ (אֲוֹרֵי תְּאָא שְׁבִיתְא שְׁבִיתְא (נְבִיא מֹשֶׁה) לְרִקִיעַ סִלְקִתְא - אֶלֶהִים דִּי יִקְרָא שְׁבִינֵת עֲלֵיהוֹן שְׁרֵת בְּתַתּוּבָא וְתִבִין מִתְגִּירִין דִּי סִרְבְּנִיא וּבְרַם נְשָׂא לְבִי מִתְנָן לְהוֹן יְהִבְתְּא (Sefaria, n.d.)

Terjemahan dari David M, Stec - *O Prophet Moses, you took captives, you taught the words of the Law, you gave them as gifts to the sons of man even among the rebellious who are converted and repent does the Shekinah of the glory of The Lord God (2004).*

Targum memperlakukan Mazmur 68:19 bahwa subjek yang naik ke atas adalah nabi Musa, bukan Allah. Konteks dekat nas ini menunjukkan naiknya Musa ke atas menuju ke surga untuk menerima Taurat sebagai bagian perayaan Allah bersama umatNya merayakan kemenangan Allah melawan musuh-musuhNya. Setelah ia naik ke surga, Musa memberikan Taurat tersebut sebagai pemberian-pemberian kepada orang Israel berupa Taurat itu di antara orang-orang pemberontak supaya melalui pemberian-pemberian Musa, orang-orang yang menerima Taurat itu bertobat melalui kemuliaan Allah yang telah diberikan. Sangat kontras apabila dibandingkan versi Ibraninya yang menyebutkan Allah disematkan sebagai objek yang menerima-menerima pemberian di antara manusia. Tata bahasa yang terlihat mirip dengan Efesus 4:8. Menurut Targum, Musa sebagai subjek yang naik ke atas. Predikat yang disematkan kepada Musa adalah memberi, bukan menerima. Manusia ditampilkan memiliki

dua kasus yaitu sebagai akusatif dan lokatif. Meninjau adanya fenomena perubahan tata bahasa Mazmur 68:19 yang sama dengan Efesus 4:8 dalam Targum. Terdapat beberapa Cendekiwan Biblika yang menyimpulkan Paulus mengutip langsung nas Mazmur 68:19 dari Targum. Tetapi, solusi itu lemah karena argumennya cenderung anakronistik. Osborne menyanggah argumen tersebut bahwa Targum yang sekarang dibaca baru selesai ditulis setelah surat Efesus dituliskan. Ia mencatat Targum hadir 4 abad setelah surat Efesus (2017). Alternatif lain mengusulkan bahwa justru Targum yang mengikuti gaya pengutipan Paulus yang mengindikasikan bahwa Paulus dan penulis Targum merupakan berasal dari tradisi yang sama yaitu Yudaisme.

Di kasus lain, penulis Targum tidak hanya mengubah tata bahasa sebuah ayat-ayat yang diterjemahkan. Dalam Kejadian 6:3, Targum Onkelos dan Pseudo Jonathan terlihat sedang menafsirkan nas tersebut dengan menambahkan sebuah kalimat yang menerangkan pada nas tersebut bahwa sebelum Allah memberi hukuman kepada generasi manusia melalui air bah, setiap generasi hanya diberi kesempatan hidup selama 120 tahun supaya manusia memiliki kesempatan untuk bertobat dari kejahatan yang telah diperbuat. Kalimat yang ditambahkan oleh Targum ini tidak ditemukan dalam teks LXX maupun teks Ibrani. Secara tata bahasa, penulis Targum tidak mengikuti teks Ibrani yang menggunakan kata אָדָם-*adam* pada ayat 3 melainkan menggunakan kata דֹד-*dod* yang memiliki arti “generasi atau keturunan” yang akan dikenai hukuman (Sale, 2020).

Targum Onkelos dari Tov Rose – *And The Lord said, this evil generation shall not stand before me forever, because they are flesh, and their works are evil. A term (or length) will I give them, an hundred and twenty years, if they may be converted* (2016).

Targum Pseudo Jonathan dari Tov Rose – *and The Lord said by His Word, all generation of the wicked which arise shall not be purged after the order of the judgments of the generation of the deluge, which shall be destroyed and exterminated from the midst of the world. Have I not imparted My Holy Spirit to them (or, placed My Holy Spirit in them) that they may work good works? And behold, their works are wicked. Behold, I will give them a proloement of a hundred and twenty years, that may work repentance and not perish* (2016).

Martin Mcnamara menjelaskan kebiasaan para penulis Targum ketika menerjemahkan PL yang cenderung mengubah kata-kata bahkan menambahkannya karena dilandasi oleh kebutuhan pembaca Alkitab agar para pembaca dapat secara mudah memahami teks-teks. Kosekuensi kebiasaan menafsirkan secara intensitas tinggi seperti Targum berimbas pada originalitas tekstual menjadi hilang atau kabur (2003). Implikasinya, apakah Paulus mendistorsi makna original Mazmur 68:19? Andrew Chester dan S.P Brock menguraikan bahwa perlakuan pengutipan yang dilakukan para penulis Targum, kitab-kitab Deutrokanonika dan Gulungan Laut Mati sering mengutip Perjanjian Lama tidak secara pasif tetapi secara kreatif melalui perubahan tata bahasa dan menafsirkan nas itu sesuai kebutuhan spiritual yang menjawab dan menunjuk kepada penggenapan pergumulan-pergumulan yang terjadi pada masa pengutip. Mengingat Paulus sebagai penulis kitab dan penafsir yang berlatar belakang Yahudi, menurut Penulis yang Paulus perlakuan terhadap Mazmur 68:19 di suratnya berarti bukan sesuatu yang tabu (1988). Pemoifikasian kutipan Paulus terhadap Mazmur 68:19 mengindikasikan penggunaan nas itu dilakukan secara kreatif dan sebagai upaya mengartikulasikan nas PL.

IMPLIKASI PENELITIAN

Tentu tahap analisis ini bukanlah sebuah jawaban akhir solutif karena tujuan pendedahan Mazmur 68:19 yang dikutip Paulus hanya sebatas meninjau dari segi leksikal dan gramatikal. Perlu tahap-tahap analisis lanjutan yang dapat menolong untuk memahami jalinan interteksual dua ayat tersebut.

KESIMPULAN

Memang terdapat pengubahan kata קָבַץ atau ἐλάβες pada original teks Mazmur 68:19 menjadi ἔδωκεν bagi Paulus dalam suratnya. Pengubahan secara tekstual yang dilakukan Paulus memiliki dua faktor yaitu pertama, Paulus memosisikan sebagai Penafsir Alkitab. Sebab itu, saat mengutip Mazmur 68:19, ia tidak hanya mengutip secara langsung namun menginterpretasikan arti dan makna nas yang Paulus kutip untuk pembaca suratnya sehingga mengatakan makna asli Mazmur 68:19 telah rusak itu anggapan yang simplistik. Kedua, Paulus berlatar belakang Yudaisme. Tradisi penafsiran Yudaisme melibatkan pengubahan tata bahasa ataupun kata-kata merupakan upaya Penafsir nas Kitab sehingga pembaca mengerti nas yang didedah oleh Paulus itu. Mengingat Paulus sebagai Yahudi, seorang yang pernah diajar oleh Rabi Hilel. Tentu pengubahan kata קָבַץ atau ἐλάβες pada original teks Mazmur 68:19 menjadi ἔδωκεν di Efesus 4:8 merupakan contoh penerapan penafsiran yang lazim di literatur Yudaisme.

REFERENSI

- Bible Work. (2015). *Bible Work 10* (10,0,4,114).
https://www.bibleworks.com/download_bw10rev1.html
- Blue Letter Bible, B. L. (n.d.). קָבַץ . <https://www.blueletterbible.org/lexicon/h3947/kjv/wlc/0-1/>
- Carson, D. A., & Williamson, H. G. M. (1988). *It is Written: Scripture Citing Scripture ESSAYS IN HONOUR OF BARNABAS LINDARS, SSF EDITED BY*. Cambridge University Publisher.
- David M, S. (2004). *The Aramaic Bible*. Liturgical Press.
- Faot, A., & Manurung, P. (2023). *Mendalami Keindahan Bahasa Perjanjian Baru: Vol 1*. (1st ed.). Bible Culture Study.
- Grasmick, J. D. (1974). *Principles and Practice of Greek Exegesis*. Dallas Theological Seminary.
- Greever, J. M. (2020). The Typological Expectation of Psalm 68 and Its Application in ephesians 4:8. *Tyndale Bulletin*, 71(2), 253–279.
- Holladay, W. L. (1971). *A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of The Old Testament Based*. E. J. Brill and Wm. B. Eerdmans Publishing Co.
- Ludwig, K., & Walter, B. (1994-2000). *The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament CD-Room Edition*. Koninklijke Brill NV.
- Mcnamara, M. (2003). *A History of Biblical Interpretation: Volume 1 The Ancient Period*. Wm. B Eerdmans Publishing co.
- Osborne, G. (2012). *Spiral Hermeneutika: Pengantar Komprehensif bagi Penafsiran Alkitab*. Momentum.
- _____. (2017). *Ephesians : verse by verse*. Lexham Press.
- Rose, T. (2016). *Targum Onkelos: The First Five Books of The Bible*.
- _____. (2016). *Targum Pseudo Jonathan: The First Five Books of The Bible*.
- Sabda/YLSA. (2023). *Alkitab* (4.10.0). alkitab.app
- Sale, S. (2020). *Harishon Kamus Indonesia Ibran* (1st ed.). Medras.

- Saparman. (2019). *Belajar Alkitab: Cara dan Contoh*. STII Press.
- Saputra, G. P., & Setyarini, L. (2023). The Use of Psalm 68:19 in Ephesians 4:8 as an Intertextual Study. *Theological Journal Kerugma*, 6, 79–89.
- Scacewater, T. A. (2020). *The Divine Builder In Psalm 68: Jewish and Pauline Tradition*. T&T Clark.
- Sefaria. (n.d.). *Targum to Psalm 68:19*.
https://www.sefaria.org/Aramaic_Targum_to_Psalms.68.19?lang=bi
- Thayer, J. H. (1889). *A Greek-English Lexicon of The New Testament*. International Bible Translators.
- Theodoret. (2000). *Commentary on The Psalms Psalms 1-72*. The Catholic University of America Press.